

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Resurse de operaționalizare a termenilor în comunicarea didactică: verbale - iconice - practice¹

CZU 37.091 | doi.org/10.5281/zenodo.6685224

Rezumat: Articolul se referă la strategiile prin care, la studierea termenilor din domeniu, pot fi implicate cele trei coduri de comunicare didactică: verbal, iconic, practic. Operaționalizarea termenilor este ilustrată cu exemple selectate

din aria Matematică și științe, unde este crucială nu doar asimilarea terminologiei, ci și capacitatea de transfer dintr-un cod în altul. Alegerea ariei date mai este dictată de faptul că la aceste materii sincretismul codurilor se manifestă plener și utilizarea lor este inevitabilă. Sunt trecute în revistă activitățile și oportunitățile de învățare și de evaluare care ar asigura operaționalizarea termenilor. Asimilarea și apropierea termenilor este examinată și din perspectiva componentei declarative a competenței, savoir-dire: a cunoștințelor factuale, conceptuale, procedurale și metacognitive, așa cum sunt concepute și formulate în manualele de Științe, Biologie, Chimie pentru gimnaziu. O asemenea abordare a prezentării termenilor în manuale ar putea deveni un atu al noii generații de manuale școlare.

Cuvinte-cheie: curriculum, terminologie, operaționalizarea termenilor, comunicare didactică, codul verbal, codul iconic, codul practic.

Abstract: The article examines the strategies through which the three codes of didactic communication (verbal, iconic, and practical) may be involved in the study of relevant terminology. We illustrate the operationalization of terminology with examples chosen from the Mathematics and Science area, where, apart from the actual assimilation of terminology, another crucial skill is the capacity of transferring terms from one code into another. Our choice of area is also dictated by the fact that in these school subjects code syncretism is fully manifested, making the use of various codes inevitable. We review the activities and learning/assessment opportunities that may ensure the operationalization of terminology. We also examine the assimilation and the appropriation of these terms from the perspective of the declarative component of any competence, savoir-dire: factual, conceptual, procedural, and metacognitive knowledge as it is conceived and formulated in gymnasium-level Science, Biology, and Chemistry textbooks. Such an approach to terminology presentation may well become a special feature of the new generation of school textbooks.

Keywords: curriculum, terminology, operationalization of terminology, didactic communication, verbal code, iconic code, practical code.

Urmărind operaționalizarea termenilor care constituie glosarul obligatoriu, dictat de curriculum, al disciplinei, cei implicați în conceptualizarea demersului didactic au posibilitatea să propună sarcini foarte variate, riguros coordonate și echilibrate, care pot fi raportate deopotrivă la vârsta elevilor și la standardele respectivei materii școlare. Fie că este vorba de ghidurile pentru implementarea curricula revizuite, de manuale și auxiliare didactice

¹ Articol elaborat în cadrul proiectului *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*, cifrul 20.80009.1606.07.

sau de portofoliul profesorului, aceste sarcini trebuie să conducă spre finalitatea apropiării termenului. Am putea afirma chiar că pe unele arii curriculare termenul și definirea lui sunt partitura de debut a unității de învățare. Firește că fiecare domeniu științific reflectat în planul de studii și-a dezvoltat pe parcurs nu doar un aparat terminologic necesar instruirii, într-o consecutivitate logică și practică, ci și strategii de predare-învățare-evaluare. Și pentru că deseori activitățile și oportunitățile de învățare considerate specifice pentru o anumită disciplină școlară sunt ușor clonabile în altele – e nevoie doar de creativitate și curaj pedagogic – acest împrumut ar putea diversifica instrumentarul didactic al celor interesați. Așa s-a întâmplat cu *harta*, care a migrat de la geografie și istorie spre limbă și literatură, educație pentru societate sau dezvoltare personală; la fel au părăsit teritoriul limbilor *cuvintele încrucișate*, iar pe cel al științelor exacte – *formele grafice de organizare a informației* (schemele, graficele, tabelele, diagramele, schițele etc.). Mai nou, o metodă de cercetare lexicografică a sensului structural al semantemului – *Analiza trăsăturilor semantice* – a fost recomandată pentru studierea lexicului terminologic al oricărei discipline și a câștigat rapid popularitate: „Profesorii de gimnaziu de la toate disciplinele folosesc grilele de cuvinte pentru a-i ajuta pe elevi să învețe terminologia importantă” [4, p. 70].

Lucrul cu termenul nu se încheie odată cu prezentarea și definirea lui, dar nimic nu este practicabil în continuare dacă nu a fost asimilat lexemul respectiv. Înțelegerea esenței termenului, a locului pe care îl ocupă ca unitate lexicală în vocabular și în diverse câmpuri lingvistice, a relațiilor de formă și conținut pe care le construiește cu alte unități, asimilarea sintagmelor ocurrente, a proiecției și orientării sintactice au loc aproape automat, fără ca profesorul să-și scrie aceste obiective și să le urmărească țintit, în timp ce predă *Chimia* sau *Informatica*. Se presupune, cu mult optimism, că elevul care învață face aceste achiziții și dacă nu i se repetă că trebuie să memorizeze termenii și să le cunoască sensul.

Calea cea mai scurtă spre actualizarea conceptelor pare să fie *definirea termenilor*, o procedură de rutină în raport cu domeniul **cunoaștere**. Pentru studierea oricărei științe a *cunoaște definiția* este vital, crucial și cardinal: nu poți opera cu un termen nefamiliar, al cărui sens îți este cunoscut cu aproximație sau îți scapă. Însă în majoritatea cazurilor ceea ce face elevul când i se solicită definiția este *reproducerea* ei – adică el *recită*, *enuunță*, nu *formulează* o definiție. Unele cuvinte din lexicul special apar atât de străine în raport cu vocabularul uzual al elevului, încât asimilarea lor reclamă un efort sporit. Aici în ajutorul ambilor actori educaționali vin tehnici de lucru cu vocabularul, chiar dacă disciplina în cauză nu ține de aria curriculară *Limbă și comunicare*. Celui care predă îi revine sarcina de a valorifica diverse

oportunități ale procesului didactic pentru a asigura asimilarea termenilor, iar celui care învață – răspunderea pentru progresul său școlar. Profesorul poate avea o strategie proprie de lucru cu vocabularul terminologic, indiferent de modalitatea în care termenii sunt prezentați în manual, și în acest context își spun cuvântul experiența și achizițiile didactice.

Pentru orice lexem nou există șansa ca el să se așeze cât mai trainic și temeinic într-o rețea de termeni deja asimilați, nu neapărat la această materie școlară, dar avantajul este cu atât mai mare, cu cât mai mult a fost rodat cuvântul respectiv. De aici rezultă că un mănunchi de termeni-cheie, găzduiți de un concept-umbrelă, trebuie să devină uzuali anume prin utilizarea permanentă și explicarea semnificației lor, iar ceilalți – să fie asimilați în raport cu primii.

A avea în permanență obiectivul ca elevul să nu primească toată informația doar în codul verbal este un aspect al soluției; un altul este grija ca el nici să nu o reproducă doar în codul verbal, atunci când învață sau este evaluat. Alternarea codului verbal cu cel iconic sau practic are sorți de izbândă în orice instruire, dar la diferite materii ponderea lor în cadrul comunicării didactice poate fi diferită.

Pe palierul codului *verbal* activitățile de învățare și evaluare sunt comune tuturor ariilor curriculare: a depista în text termenul; a reproduce literal definiția; a discrimina sensul terminologic de cel comun; a analiza definiția; a construi o explicație proprie a termenului cunoscut; a identifica relațiile dintre termeni; a re-codifica informația din limbajul terminologic în cel comun; a completa definiția cu exemple etc.

Pe palierul codului *iconic* se va opera doar cu termenii care pot fi reprezentați grafic: a identifica ilustrația termenului în imaginea dată; a-l discrimina în reprezentarea grafică; a-i prezenta esența într-un desen, o schiță; a reprezenta informații cu privire la termeni în forme vizuale (desene, scheme, diagrame, grafice, hărți); a crea imagini ale celor studiate; a materializa în structuri grafice relațiile dintre noțiuni și termeni; a utiliza în comunicare semnele convenționale și simbolurile studiate; a construi un colaj cu noțiuni și termeni; a reflecta în desene, fotografii sau produse multimedia situațiile de învățare și rezultatele învățării termenilor etc. Dacă elevul primește informația în codul iconic și urmează să o transforme în codul verbal, are loc procedura de verbalizare – reformularea în cuvinte a ceea ce este reprezentat prin semne iconice și imagini. Atunci când acest lucru nu este posibil, din cauza naturii abstracte a noțiunilor examinate, se poate recurge la codul iconic doar prin reprezentări grafice metaforice sau deja devenite simbolice, în uzul didactic. Aceste deprinderi îi sunt formate elevului atunci când învață să lucreze cu legendele hărților, la *Istorie* sau *Geografie*.

Pe palierul codului *practic* se lucrează în domenii care presupun experimente și lucrări de laborator (*Chimia, Fizica, Biologia, Geografia*), exerciții practice (*Educația tehnologică, Educația plastică, Educația fizică, Informatica*): a manipula instrumente, ustensile, utilaje, aparate, materiale; a demonstra mișcările și operațiile solicitate; a efectua experimente conform algoritmilor; a executa lucrările cerute; a participa la activități de grup și jocuri de echipă etc. Aria curriculară *Limbă și comunicare* nu îl exclude categoric, dar e nevoie de creativitate pedagogică pentru a-l face funcțional și eficient.

Taxonomia lui Bloom-Anderson rămâne pivotul principal pentru studierea terminologiei, facilitând eșalonarea operațiilor intelectuale după nivelurile de abstractizare: de la sarcinile rudimentare ale nivelului inferior, al cunoașterii de bază, la gândirea de ordin superior, soldată cu creația. Astfel, dimensiunea cunoștințelor se axează pe *savoir-dire*, componenta declarativă a competenței, care „ține de categoria discursului și a limbajului” [6, p. 40]. Dar nicidecum nu trebuie să considerăm că toate cunoștințele în planul vocabularului terminologic se rezumă la cunoașterea termenilor și reproducerea definițiilor. Examinând cele patru categorii ale lui *savoir-dire* – *factuală, conceptuală, procedurală, metacognitivă*, constatăm că există suficiente activități instructive care vizează fiecare aspect.

Cunoștințele *factuale* cuprind informațiile de care dispune individul la moment și, în perspectivă, cele pe care urmează să le asimileze, în procesul instruirii. Învățarea nu se poate face fără un set de informații și date necesare, iar operaționalizarea lor este o sarcină de impact major pentru instruirea ulterioară. Faptul că profesorul implică și codul iconic, și codul practic alături de cel verbal, va asigura, indubitabil, o mai profundă ancorare a cunoștințelor de bază. Supremația codului verbal nu trebuie privită ca un dezavantaj al învățării, pentru că este vorba despre însușirea vocabularului terminologic – deci, nu se poate evita cuvântul.

Obiectivul asimilării cunoștințelor factuale se poate materializa în sarcini precum:

- *Citește textul de mai jos și examinează imaginile alăturate. Răspunde la întrebări* [3, p. 84].
- *Intitulează imaginea de mai jos. Scrie un text metaforic din 5-7 propoziții în care să elucidezi când și de ce are loc acest proces* [1, p. 24].
- *Describe procesul prezentat în imagine, formulând câte o propoziție pentru fiecare secvență* [Idem, p. 28].
- *Examinează imaginile cu speciile de răpitoare nocturne (bufnițele) și răspunde la întrebări* [2, p. 34].
- *Examinează componentele creionului cu care scrii. Indică materialele din care este alcătuit*

creionul cu radieră la capăt. Care din ele este un produs al fenomenului fizic și care au fost obținute în urma fenomenelor chimice? [3, p. 34].

- *Examinează părțile componente ale spirtierei. Aprinde și stinge de câteva ori spirtiera. Desenează spirtiera în caiet și indică părțile ei componente* [3, p. 22].

Cunoștințele *conceptuale* sunt veritabile doar dacă elevul poate construi conexiuni între conceptele studiate. Deși pentru profesor este relevantă potențialitatea didactică a cunoștințelor conceptuale în predarea-învățarea temei noi, pentru elev în prim-plan ar putea să iasă relația conceptelor noi cu cele deja asimilate și de aici să rezulte interesul pentru noi achiziții; deși pentru profesor este primordială implicarea elevilor în procesul de învățare, pentru elevii înșiși acest aspect va deveni primordial doar când vor manifesta motivație și interes.

Începând cu al doilea an de studiere a unei materii, dar deseori și în cadrul unui singur an de studii, este necesară și vitală actualizarea unor lexeme terminologice și re-introducerea lor în circuitul disciplinei. Profesorul nu va putea avansa dacă nu se va convinge, din start, că elevii recunosc termenii deja asimilați și că îi pot explica, utiliza, ilustra, că ei pot reflecta în diverse forme grafice relațiile dintre conceptele studiate. De acest aspect al lui *savoir-dire* țin: răspunsurile algoritmizate; indicarea elementului de noutate în sistemul de termeni; remarcarea diferențelor; poziționarea termenilor noi în raport cu cei cunoscuți și elaborarea unor structuri grafice relevante pentru situația actuală, dar care pot fi completate ulterior, pe măsură ce în uzul elevului intră concepte/termeni noi.

Două strategii de evaluare le pot completa: (1) itemii cu răspuns scurt, sub formă de enunțuri cu blaturi pentru cele mai semnificative unități lexicale, datorită cărora elevul ar deprinde, cu timpul, modelul unei definiții corecte; (2) itemii de tip pereche, cu sarcini de relaționare a termenilor între ei, a noțiunilor sau termenilor cu definițiile. În operațiile care cer completare sau clasificare, ceea ce lipsește este indicarea explicită a criteriului în baza căruia vor fi aleși termenii potriviți, iar soluția ar fi ca la clasificări să se ofere un tabel cu indicarea rubricilor.

Codul verbal este dominant aici, fiind secondat de codul iconic și materializându-se în sarcini precum:

- *Construiește o schemă care să reprezinte un lanț/o rețea trofică care să includă și omul* [5, p. 82].
- *Completează spațiile libere cu termenii potriviți. Clasifică termenii în două coloane* [5, p. 93].
- *Explică sensul noțiunilor de: a) apă naturală; b) apă chimic pură; c) ape freactice; d) apă minerală; e) apă potabilă; f) apă distilată; g) apă poluată; h) ape reziduale. Ilustrează noțiunile*

prin exemple concrete [3, p. 112].

– *Explică ce reprezintă schemele de mai jos* [2, p. 65].

Cum *Biologia* și *Chimia* nu pot fi predate altfel decât pe suport vizual, observăm că imaginile „de escortă” sunt de natură diferită: hărți însoțite de legende și imagini; fotografii ale specimenelor din domeniul faunei, florei, mineralelor, substanțelor, obiectelor; schițe ale obiectelor de interes; desene ale unor detalii sau elemente constituente; digrame și grafice; scheme și tabele, inclusiv unele care urmează a fi reproduse pe caiet și completate; careuri care trebuie desenate pe caiet și rezolvate ș.a., iar această preocupare asigură trăinicie cunoștințelor *factuale*, activarea cunoștințelor *conceptuale* și *articularea lor* cu cele *procedurale*.

Cunoștințele *procedurale* vizează asimilarea metodelor, tehnicilor și procedeelor de lucru necesare studiului în raport cu înțelegerea momentului în care acestea urmează a fi aplicate: ele includ metode de abordare și rezolvare a problemelor, algoritmi, scheme, modele, mijloace și cunoștințe despre maniera de respectare a procedurilor. După ce sunt asimilate cunoștințele procedurale elementare, elevul va primi sarcini de selectare a metodelor mai eficiente sau sarcini în care este liber să aleagă singur tehnica de lucru, cultivându-și astfel competența acțional-strategică. Abilitatea de a efectua acțiuni algoritmizate va deveni, cu timpul, capacitate de a concepe un ansamblu de pași ordonați și orientați spre un scop de învățare și de a demonstra un comportament adecvat situației.

Pentru cunoștințele procedurale este importantă repetiția până la automatizare, în diverse circumstanțe și contexte de învățare, încât în final elevul să fie capabil a lua decizii strategice pe cont propriu. În raport cu termenii, formularea unei definiții ține de cunoștințele procedurale doar atunci când elevul într-adevăr o construiește din datele de care dispune. Observăm că înțelegerea modalităților de structurare a definiției și asimilarea unui algoritm de definire a diferitelor părți de vorbire – iar în cazul termenilor acestea sunt frecvent substantive și uneori verbe sau, mai ales în locuțiuni și sintagme terminologice, adjective – facilitează mult înțelegerea, memorizarea, reproducerea. Iar parcurgând calea de la reproducerea definiției la operaționalizarea termenului² și situarea lui în vocabularul terminologic asimilat de elev, lexemul devine recognoscibil și i se dă șansa să migreze din lexicul pasiv în cel activ, la necesitate. (Fără îndoială, unii termeni așa și vor rămâne pe veci în tenebrele memoriei școlare. La fel de neîndoielnic, manualele operează cu termeni care nici nu figurează în curriculum.)

2 Tehnica numită *Cubul* este foarte eficientă atunci când competențele elevului permit realizarea tuturor operațiilor: 1. *Describe* sau *Definește!* 2. *Asociază!* 3. *Compară!* 4. *Aplică!* 5 *Analizează!* 6. *Apreciază* sau *Argumentează!*

Cităm câteva sarcini pentru care aplicarea codului practic (materializat în observații, demonstrații, prezentări, rezolvarea problemelor, efectuarea experiențelor și confecționarea mostrelor, modelelor, machetelor) este dovada învățării:

Lucrare de laborator:

1. *Examinează amestecul de fier și cărbune din paharul nr. 1 și determină tipul acestuia.*
2. *Transferă-l pe placa de sticlă. Cu ajutorul magnetului atrage/separă pilitura de fier; apoi transfer-o în paharul nr. 2. Atragerea piliturii de fier de magnet se face utilizând o foaie de hârtie. Cărbunele rămas pe placă trece-l în paharul nr. 3.*
3. *Describe în caiet experiența efectuată, indicând metoda de separare.*
4. *Explică principiul pe care se bazează modul de separare a celor două substanțe prin acțiunea de magnetizare.*
5. *Fă ordine la locul de lucru* [3, p. 101].
 - *Examinează conținutul etichetelor de pe flacoanele cu mostre de substanțe cunoscute și divizează-le în metale și nemetale în baza sistemului periodic al elementelor* [3, p. 46].
 - *Modelează cu ajutorul chibriturilor și plastilinei (sau utilizând setul de bile-ax), moleculele substanțelor din tabel (fiecare în parte)* [3, p. 87].

Cunoștințele *metacognitive* se referă la gradul în care elevul stăpânește propriile procese de gândire și la felul cum le poate folosi în mod eficient. Obișnuindu-se să-și monitorizeze învățarea, elevul își dezvoltă capacitatea de a reflecta și de a deține controlul activ al cunoașterii, căci devine tot mai autonom și mai capabil de a-și planifica învățarea academică independentă. Cu timpul, analiza conștientă a modului în care a gândit sau a realizat o lucrare se va extinde la elaborarea de strategii în fața unor sarcini diferite de cele îndeplinite anterior, la examinarea mai multor modalități de a atinge obiectivele și de a obține succesele academice scontate. Pentru cunoștințele metacognitive este foarte important ca elevul să fie conștient de modul în care învață cel mai eficient (de ex., că însușește mai bine termenii dacă sunt însoțiți de imagini sau dacă îi reprezintă singur în desene metaforico-simbolice, sau dacă îi aranjează în tabele) și ce strategie, metodă, tehnică, sarcini, exerciții îl ajută să proceseze mai eficient informația. Cel mai frecvent, metacogniția se face simțită în capacitatea elevului de a analiza sarcina de învățare sau de evaluare, prin stabilirea componentelor *ce? cât? cum?* ale acesteia și elaborarea etapelor de lucru.

Intenția autorilor de manuale de a conecta metacogniția și de a-i face pe elevi conștienți de ceea *ce* și *cum* învață se manifestă plener în manualul de chimie pentru cl. a VII-a, prin prezentarea, la începutul fiecărui modul, a finalităților acestuia. Noțiunile ce urmează a

fi asimilate și, *mutatis mutandis*, termenii care vor fi studiați și rodați în acest modul se trec în revistă într-o coloană special rezervată acestei informații [3, p. 6, 23, 39, 71, 113, 136].

De o valoare inestimabilă sunt *Rezumatetele în scheme ilustrative*, cu care se încheie fiecare capitol/modul în manualul de biologie pentru cl. a VII-a. Termenii vehiculați pe parcurs sunt reorganizați acum într-o formă ușor lizibilă și inteligibilă, care îi permite elevului să-și treacă în revistă achizițiile și să-și identifice lacunele. Profesorul poate folosi aceste scheme atât pentru recapitulare și sinteză, cât și pentru evaluare.

În încheiere: Posibilitatea de a recurge la cele trei coduri – verbal, iconic, practic – variază în funcție de specificul materiei predate, dar și de tradiția didactică încetățenită. De aici rezultă preponderența sarcinilor care valorifică doar latura verbală pe aria curriculară *Limbă și comunicare*, o mai largă implicare a aspectelor iconice pe aria *Educație socioumanistică*, dar numai pe ariile *Matematică și științe* și *Arte și sport* codul practic urmărește finalități distincte și este fructificat în permanență. Perspectiva este ca o nouă generație de manuale, inspirate acum de curriculumul 2019, să aibă un caracter mai deschis, contribuind la dezvoltarea

cognitivă a elevilor și oferindu-le suficiente ocazii nu doar de a demonstra memorizarea și retenția, ci și de a realiza transferul la sarcini mai generale și contexte extinse. Capacitatea elevilor de a integra cele studiate și de a se implica în procesul de învățare, interesul pentru subiecte și sarcini este determinat nu doar de motivația intrinsecă și de personalitatea profesorului, ci și de calitatea cărții didactice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bernaz-Sicorschi N., Copil V., Rudic Gh. Biologia. Manual pentru clasa a VII-a. Chișinău: Știința, 2020.
2. Cozari T. Biologia. Clasa a VI-a. Chișinău: Știința, 2017.
3. Drăgălina G., Velișco N. Chimie. Manual pentru clasa a VII-a. Chișinău: Arc, 2020.
4. Fisher D. et al. 50 de metode de instruire pentru a facilita înțelegerea unui text. Iași: Polirom, 2021.
5. Galben-Panciuc Z., Botgros N., Galben S., Diaconu S. Științe. Clasa a V-a. Chișinău: Prut Internațional, 2015.
6. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.

Strategii de valorificare a inteligențelor multiple în cadrul orelor de limba și literatura română

CZU 37.091:[811.135.1+821.135.1] | doi.org/10.5281/zenodo.6697530

Elena ZMEU

gr. did. sup., Liceul Teoretic I. Creangă din Hirbovăț

Rezumat: Nemulțumirea că unii elevi nu reușesc să se încadreze în activitate pe potrivă așteptărilor ne mobilizează să căutăm noi itinerare metodologice, care să le asigure un randament mai înalt al reușitei școlare. Un sprijin relevant, în acest sens, ne oferă teoria inteligențelor multiple a lui

Howard Gardner, care ne orientează spre valorificarea celor opt aptitudini de bază ale elevului în cadrul unor activități ce favorizează combinația de inteligențe, care îl va ajuta să realizeze sarcina cât mai eficient. În contextul educației centrate pe elev, acest concept este prioritar, deoarece edifică traiectoria promovării învățării de calitate, prin care elevul, reieșind din premisele genetice și de personalitate, își poate modifica anumite comportamente, pentru a reuși să se integreze cu succes în societatea cunoașterii, inclusiv în viața profesională. Esența strategiei didactice rezidă în însăși esența activității de învățare și asigură succesul școlar; în mod special atunci când creezi propriul demers educațional pentru propriii tăi elevi, într-un timp și spațiu propriu acestora.

Cuvinte-cheie: strategie, teoria inteligențelor multiple, itinerar didactic, cadrul ERRE, gândire analitică, practica rațională și funcțională a limbii.

Abstract: The dissatisfaction with the failure of some students to fulfill the required activities according to expectations mobilizes us to look for new methodological itineraries in order to ensure better student performance. Relevant support in this regard is provided by Howard Gardner's theory of multiple intelligences, which focuses on capitalizing on the student's eight basic skills, on activities that foster the combination of intelligences that help the student perform the task as efficiently as